

PUQARALARDIŃ ÓMIRI HÁM DEN-SAWLIĞINA JETKERILGEN ZIYANNIŃ ORNIN QAPLAWDA DELIKT MINNETLEMELERINIŃ ORNI HÁM ÁHMIYETI

Jumambetov Rasul Jengisbayevich

Qaraqalpaq mámleketlik universiteti

Yuridika fakulteti “Huqıq hám biznes” qánigeligi 2-kurs magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7952305>

Annotaciya: Maqalada puqaralardıń ómiri hám den-sawlıǵına jetkerilgen ziyanniń ornın qaplawda delikt minnetlemeleriniń ornı hám áhmiyeti haqqında sóz etildi, teoriyalıq juwmaqlar hám usınıslar berildi. Temaǵa baylanıslı respublikamız hám sırt el alımlarınıń miynetleri metodologik derek bolıp belgilendi.

Gilt sózler: Puqaralıq kodeksi, delikt minnetlemeler, puqaralıq huqıqı, nızamshılıq normalari, yuridikalıq faktler.

Mámleketimizde puqaralar, yaǵnıy insanlar ómiri hám den-sawlıǵı birinshi orınǵa qoyılar eken, buǵan zıyan jetkeriw menen baylanıslı payda bolatuǵın múnásibetler hám olardı tártipke salıw ayırıqsha huqıqiy áhmiyetke iye másele esaplanadı.

Puqaralıq huqıqındaǵı normalar qorǵaw funksiyaların orınlawǵa qaratılǵan huqıq tarawlarınan parıqlı ráwishte, insan den-sawlıǵın qayta tiklewge, materiallıq joǵaltıwları qaplawǵa baǵdarlanǵan. Ilim-pán hám texnologiyalar keń túrde rawajlanǵanı sayın jer júzinde iri sanaat kompleksler hám kárxanalar sanı da artıp barmaqta. Bul bolsa miynet múnásibetleri tarawında da xızmetkerlerdiń ómiri hám den-sawlıǵın qorǵawdı jánede kúsheytiwdi talap etedi. Mámleketimizde alıp barılıp atırǵan reformalar hám olardıń ámeliyatta payda bolıp atırǵan mashqalalı jaǵdaylar usı tarawdı izertlewdi, sonıń menen birge máseleniń durıs sheshimin tabıw ushın nızamshılıq normaların zaman talaplarına say jetilistiriw ilajların kóriw zárúrligin talap etedi.

Puqaraniń ómiri hám den-sawlıǵına jetkerilgen ziyanniń ornın qaplaw menen baylanıslı qaǵıydalar joqarıdaǵı principlerden kelip shıqqan halda islep shıǵılǵan. Atap aytqanda, bul múnásibetler Ózbekstan Respublikası Puqaralıq kodeksiniń 57- babı 985-1022-statyaları menen tártiplestiriledi. [1] Kodekstiń bul babında zıyan jetkeriwden kelip shıǵatuǵın minnetlemeler boyınsha ulıwma qaǵıydalar, puqaraniń ómiri hám den-sawlıǵına jetkerilgen ziyanniń ornın qaplaw menen baylanıslı qaǵıydalar, tovarlar, jumıslar, xızmetlerdegi kemshilikler nátiyjesinde jetkerilgen ziyanniń ornın qaplaw, ruwxıy ziyandı qaplaw menen baylanıslı huqıqiy múnásibetler tártipke salınǵan.

Puqaralıq kodeksinde den-sawlıqqa jetkerilgen zıyan hám onı qaplawdıń sheńberi degende qanday jaǵdaylardı túsiniw múmkinligi, olardıń nelerden ibarat ekenligi kórsetip berilgen.

Eger ayırım tarawlarda puqaralıq ómiri hám den-sawlıǵına jetkerilgen zıyandı qaplaw menen baylanıslı óz aldına arnawlı nızam normalari bolmasa yáki tártipke salınbaǵan bolsa Puqaralıq kodeksiniń usı babında keltirilgen qaǵıydalar bul múnásibetlerge qollanıladi.

Bunnan tısqarı, Ózbekstan Respublikası Miynet kodeksiniń 189, 192-statyalarında jumıs beriwshi xızmetkerdiń ómiri hám den-sawlıǵına jetkerilgen zıyan ushın tolıq juwapker ekenligi haqqında qaǵıyda bekkemlengen.

Miynet kodeksiniń 191-statyasında jábirleniwshiniń qopal abaysızlıǵı zıyanniń kelip shıǵıwı yamasa kóbeyiwine sebep bolsa, tóleniwı kerek bolǵan zıyan muǵdarı jábirleniwshiniń aybı dárejesine qarap, soǵan muwapıq túrde kemeytiriliwı múmkinligi belgilengen. Biraq nızam jábirleniwshi ayıplı bolǵan jaǵdaylarda da jumıs beriwshi tárepinen ómir hám den-sawlıqqa jetkerilgen zıyandı bıykarlawǵa yamasa basqasha tárizde qaplawdan bas tartıwına jol qoyılmawı qatań belgilep qoyılǵan. [2]

Solay eken, delikt minnetlemeler arnawlı bir yuridikalıq faktlerge tiykarlanadı. Yaǵnıy ómir hám den-sawlıqqa jetkerilgen zıyan ushın nızam hújjetlerinde belgilep qoyılǵan yuridikalıq faktlerdiń ámelge asıwı tiyisli huqıq hám minnetlemelerdi keltirip shıǵaradı. Ómir hám den-sawlıqqa jetkerilgen zıyan ushın juwapkershilik hám onı qaplaw tiykarları puqaralıq nızamshılıǵınıń ulıwma principlerine tiykarlanadı. Delikt minnetlemelerdiń hár eki tárepi de huqıqıy tárepten nızam aldında teń bolıp tabıladı. Jábirleniwshi yamasa mápdar shaxs ómir hám den-sawlıqqa jetkerilgen zıyanniń ornın qaplawdı talap etip múráját etiwge haqlı esaplanadı.

Delikt minnetlemelerdiń taǵı bir ózgesheligi retinde tómendegi jaǵdayda esapqa alınıwı múmkin, misalı, jinayat huqıqı hám puqara múnásibetlerinde shaxs mápleri mámleket máplerinen ústin turıwı kerek, mámleket óz puqaralarınıń huqıq hám mápleriniń nátiyjeli qorǵalıwın támiyinlewde juwapker bolıwı, olardıń múlkine yamasa shaxsına jetkerilgen zıyanniń ornın qaplaw ilajların kóriwı kerek. Delikt sebepli zıyan jetkerilgeninde, eger bul jaǵday jinayat júz beriwı menen baylanıslı bolsa hám jinayattı ámelge asırǵan shaxs zıyandı qaplawǵa ılayıq bolmasa, jetkerilgen zıyanniń ornı mámleket esabınan tolıq qaplanıp beriliwı hám keyinirek ayıpker puqaradan regress tártipte óndirilip alınıwı kerek. Ámeldegi jinayat hám puqaralıq nızamshılıǵında bul princip bekkemlengen bolsada, onı taǵı da kúsheyttiriwge zárúrlilik bar.

Sebebi ayıpkardıń tólewge imkansızlıǵı sebepli jetkerilgen zıyandı waqtında qaplanıwına erisilmey atırǵan jaǵdaylar kóplep ushırasadı.” [5,21-22]

Sol sebepli, ómir hám den-sawlıqqa jetkerilgen zıyan menen baylanıslı kelip shıǵatuǵın múnásibetler basqa puqaralıq huqıqıy múnásibetlerden tártipke salıw qásiyetleri tárepinen bir qatar ózine tánlikke iye. Insannıń jasaw huqıqı, onıń ómiri hám den-sawlıǵı boyınsha múnásibetleri jeke múlklik emes múnásibetler bolıp tabıladı. Biraq oǵan zıyan jetkeriliwi nátiyjesinde múlkshilik yaǵnıy materiallıq kórinistegi huqıq hám minnetlemeler kelip shıǵıwıda múmkin. Bunday dewimizdiń sebebi jábirleniwshide tek huqıq boladı yaǵnıy nızamshılıqta bekkemlenip qoyılǵan huqıqlardan paydalanıp jetkerilgen zıyandı qaplaw talapların qoyıwı, ayıplı shaxsta bolsa tek minnetleme boladı yaǵnıy jábirleniwshiniń talapların orınlaw hám ózi tárepinen jetkerilgen zıyandı qaplaw minnetlemesi payda boladı.

Delikt minnetleme bolǵan puqaranıń ómiri hám den-sawlıǵına jetkerilgen zıyan menen baylanıslı múnásibetler ádetde ámelge asırılǵan jinayatlı qılmıslar menen baylanıslı. Ózbekstan Respublikasınıń Jinayat kodeksiniń arnawlı bólimi 1-babında “Ómirge qarsı jinayatlar”, 2-babında bolsa “Den-sawlıqqa qarsı jinayatlar ushın juwapkershilik” belgilep qoyılǵan. Jinayat nızamshılıǵı normalarında ayıplı shaxsqa salıstırǵanda ámelge asırǵan qılmısı ushın tek jaza ilajların yaǵnıy sankciyalardı názerde tutadı.

Nızamshılıq normaların qollaw boyınsha nızamastı hújjeti retinde Ózbekstan Respublikası ministrler Mákemesiniń 11.02.2005 jıldıǵı “Xızmetkerlerge olardıń miynet wazıypaların orınlawı menen baylanıslı jaǵdayda jaraxatlanıwı, keselliklerge shalınıwı yamasa den-sawlıqtıń basqa hár qıylı túrdegi zálelleniwi sebepli jetkerilgen zıyandı tólew qaǵıydaların tastıyıqlaw haqqında”ǵı 60-sanlı qararı bolıp, oǵan kóre xızmetkerlerdiń ómir hám den-sawlıqqa jetkerilgen zıyandı rásmiylestiriw tártibi, zıyandı esaplap shıǵıw, tólew tártibi hám usıllarınıń mexanizmleri tolıq belgilep berilgen. [3]

Sonıń menen birge, Ózbekstan Respublikası Oliy sudı Plenumınıń 2003-jil 19-dekabrdegi “Miynet wazıypaların orınlaw múnásibeti menen xızmetkerdiń ómiri hám den-sawlıǵına jetkerilgen zıyandı qaplawǵa baylanıslı kelispewshilikler boyınsha sud ámeliyatı haqqında”ǵı 18-sanlı qararı menen sudqa bul boyınsha nızamshılıq normaların qollaw haqqında túsindirmeler berilgen. [4]

Huqıq normaların jetilistirip barıw zárúrligin ómirdiń ózi talap etedi hám bul máseleler turaqlı tárizde úyrenilip, nızamdaǵı boslıqlar toltırılıp barıladı. Ásirese, bul baǵdarda yurist ilimpazlardıń ilimiy izertlewleri áhmiyetli rol

oynaydi. Soni da aytıp ótiw kerek, buǵan baylanıslı mámleketimizdiń jetik yurist ilimpazları tárepinen ómir hám den-sawlıqqa jetkerilgen zıyan hám onı qaplaw boyınsha nızamshılıq normalarınıń qollanıwı menen baylanıslı máseleler úyreniliniw, olardı jetilistiriwge qaratilǵan bir qansha ilimiy izertlewler alıp barılǵan. O.Oqyulovtıń “Puqaralıq huqıqı” sabaqlıǵı 1-bólimi, H.Raxmonqulovtıń “Puqaralıq huqıqı” sabaqlıǵı arnawlı bólimi (II), M.Ziyadullaevtıń “Delikt minnetlemeler: social támiynatqa tiyisli huqıqiy máseleler”, A.Inoyatovtıń “Ózbekstan Respublikasınıń Miynet huqıqı” sabaqlıǵı sıyaqlılardı bularǵa misal etip keltiriwimiz múmkin.

Sırt el ilimpazları tárepinen de ómir hám den-sawlıqqa jetkerilgen zıyan hám onı qaplawdıń huqıqiy tiykarları boyınsha ilimiy izertlewler alıp barılǵan. Atap aytqanda, Rossiyalıq yuristler N.A.Ivanovanıń “Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина”, S.S.Alekseyevtıń “Гражданское право” sabaqlıǵı, Y.A.Suxanovtıń “Российское гражданское право” sabaqlıǵı, II Tom, Minnetleme huqıqı, sonıń menen birge M.B.Smolenskiy, Ye.V.Astarova, S.V.Mixaylov “Гражданское право” sabaqlıǵın misal retinde kórsetiwimiz múmkin.

Juwmaq retinde sonı aytıp ótiwimiz orinlı, búgin jańa Ózbekstanda nızamshılıq hám barlıq huqıq tarawların zaman talaplarına say tárizde rawajlandırıw ushın jeterli dárejede sharayatlar jaratılǵan. Sol sebepli, mámleketimizdiń huquqtanıwshı alımları hám tarawdıń basqa jetik qánigeleri tárepinen tarawdaǵı nızamshılıq normaların jetilistiriw boyınsha tınımsız ilimiy izertleniwler alıp barılmaqta.

Paydalanılǵan ádebiyatlar dizimi:

1. O‘zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksi umumiy, maxsus qismlar 1995 y., 1996 y.
2. O‘zbekiston Respublikasi mehnat kodeksi 21.12.1995 y
3. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.02.2005 yildagi “Xodimlarga ularning mehnat vazifalarini bajarish bilan bog‘liq holda jarohatlanishi, kasb kasalliklariga chalinishi yoki salomatlikning boshqa xil shikastlanishi tufayli yetkazilgan zararni to‘lash qoidalarini tasdiqlash to‘g‘risida”gi 60-sonli qaroriga 1-ilova.
4. O‘zbekiston Respublikasi Oliy sudi Plenumining 2003 yil 19 dekabrdaǵı “Mehnat vazifalarini bajarishi munosabati bilan xodimning hayoti va sog‘lig‘iga yetkazilgan zararni qoplashga oid nizolar bo‘yicha sud amaliyoti haqida”gi 18-sonli qarori.
5. M.D.Ziyadullaev “Delikt majburiyatlar: ijtimoiy ta‘minotga oid huquqiy muammolar” Toshkent. 2015. 21-22-betlar.